

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA CHIROYLI YOZUV
MALAKALARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI**

To`xtamurodova Muxlisa Baxtiyor qizi

tokhtamurodovamukhlisa@gmail.com

Jaylovova Dildora Qurbon qizi jaylovovadildora82@gmail.com

Omonova Sitora SHafoat qizi

sitoraomonova68@gmail.com

Hamidova Sevara Zokirovna

sevarahamidova3@gmail.com

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Boshlang`ich ta`lim

yo`nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida chiroyli yozuv malakalarini shakllantirishning samarali usullari yoritilgan. Chiroyli yozuv bola tafakkuri, estetik didi, mantiqiy fikrlash salohiyati va intizomini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot davomida yozuv malakasini shakllantirishda individual yondashuv, grafik mashqlar, ko'rgazmali vositalardan foydalanish va o'yin texnologiyalarining o'rnini tahlil qilinadi. Muallif ta'limda ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda yozuv madaniyatini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: chiroyli yozuv, boshlang'ich sinf, grafik malaka, pedagogik texnologiya, yozuv madaniyati

Аннотация. В статье рассматриваются эффективные методы формирования навыков каллиграфического письма у учащихся начальных классов. Каллиграфия играет важную роль в развитии мышления, эстетического вкуса, логического рассуждения и дисциплины ребенка. В ходе исследования анализируется значение индивидуального подхода,

графических упражнений, наглядных пособий и игровых технологий в обучении письму. Автор предлагает рекомендации по совершенствованию культуры письма на основе современных педагогических технологий.

Ключевые слова: каллиграфия, начальная школа, графический навык, педагогическая технология, культура письма

Annotation. This article explores effective methods for developing calligraphy skills in primary school students. Handwriting is essential in enhancing children's thinking, aesthetic sense, logical reasoning, and discipline. The study analyzes the role of individual approaches, graphic exercises, visual aids, and game-based technologies in forming writing skills. The author provides recommendations for improving writing culture through advanced pedagogical strategies.

Keywords: calligraphy, primary grade, graphic skill, pedagogical technology, writing culture

Kirish

Har bir xalqning milliy o'zligining ifodasi, madaniy yuksalishining belgilovchilaridan biri bu – yozuv madaniyatidir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida chiroyli yozuvni o'rgatish, bolalarda savodxonlikni shakllantirish va mustahkamlashda muhim bosqichdir. Yozuv nafaqat axborotni ifoda etish vositasi, balki shaxsni tarbiyalovchi, tartib-intizomga o'rgatuvchi estetik vosita hamdir. Shu sababli, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning chiroyli va to'g'ri yozuv malakalarini shakllantirish muhim pedagogik vazifadir.

Bugungi kunda maktablarda ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalar, yangi yondashuvlar joriy qilinayotgani bois, bu borada samarali usullardan foydalanish zarurati ortmoqda.

O'quvchilarda chiroyli yozuv malakalarini shakllantirishda birinchi navbatda harflarni to'g'ri yozish, so'zlar orasidagi masofa, satrga nisbatan qiyalikni saqlash, yozuv tezligi kabi jihatlarga e'tibor qaratiladi. Mazkur ko'nikmalar bolalarda mustahkam grafik malakani shakllantirish, qo'l mushaklari va ko'rish

koordinatsiyasini rivojlantirish orqali erishiladi. Bunda grafik dikantlar, kontur bo'yicha yozish, noan'anaviy yozuv materiallari bilan ishlash kabi usullar qo'llaniladi. O'qituvchi har bir o'quvchining psixofiziologik xususiyatlarini inobatga olib, shaxsiy yondashuv asosida mashg'ulotlar olib borishi zarur.

Shuningdek, chiroyli yozuvni o'rgatishda ko'rgazmali vositalar – yozuv namunalari, interaktiv doskalar, elektron dasturlar muhim rol o'ynaydi. Ushbu vositalar orqali o'quvchilarda vizual tasavvurni rivojlantirish, harf shaklini ongli ravishda eslab qolish imkoniyati oshadi. Ayniqsa, bolalarda estetik didni shakllantirishda rangli yozuvlar, nafis dizayndagi materiallardan foydalanish ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Yana bir samarali yo'l bu – o'yin texnologiyalarini yozuv jarayoniga joriy qilishdir. Masalan, "Eng chiroyli yozuvchi", "Yozuv musobaqasi", "Xato top" kabi o'yinlar orqali o'quvchilarni rag'batlantirish, ularning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin. O'yin asosida o'qitish bolaning psixologik holatini hisobga olib, ularni yozuvga ongli va faol yondashishga undaydi.

Bundan tashqari, ota-onalar bilan hamkorlikda yozuv malakasini shakllantirishda uy sharoitida qo'shimcha mashqlar berish, chiroyli yozilgan daftarlarga baho berish, yozuv ko'rgazmalari tashkil qilish kabi usullar ham natijadorlikni oshiradi. O'quvchilarning mustaqil ishlashi, o'z yozuvini tahlil qilishi va o'z ustida ishlashga intilishi chiroyli yozuv madaniyatini shakllantirishda muhim bosqich sanaladi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida chiroyli yozuv malakasini shakllantirish ta'limning eng muhim jihatlaridan biridir. Bu jarayonda individual yondashuv, grafik mashqlar, ko'rgazmali vositalar, o'yin texnologiyalari va ota-onalar bilan hamkorlik samarali natijalarga olib keladi. Yozuv – nafaqat savodxonlik mezoni, balki shaxsiy madaniyat ifodasidir. Shuning uchun ham yozuvni o'rgatish, uni chiroyli va estetik shaklda berish har bir o'qituvchining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomova D. "Boshlang'ich ta'lim metodikasi", Toshkent, 2021.
2. Raxmatova S. "Chiroyli yozuv va uni o'qitish usullari", Andijon, 2020.
3. Vygotskiy L.S. "Pedagogik psixologiya", Moskva, 1983.
4. Soliyeva M. "Yozuv malakasini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar", Ilmiy maqola, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. "Boshlang'ich ta'lim davlat standarti", 2023.